

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUVDA NARSA VA HUJJATLARNI TAQDIM ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sayfullayev O'Imasjon Shavkat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208055>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*Tergovga qadar tekshiruv, tergov
harakati, taqdim etish,
bayonnoma, tilxat, hujjat, narsa
va hujjat.*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada tergovga qadar tekshiruv bosqichida
narsa va hujjatlarni taqdim etishning tartibiga oid
qoidalar haqida fikr-mulohazalar yuritiladi hamda
takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar beriladi.*

Mamlakatimizda o'tgan davr mobaynida fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda qonuniy manfaatlarini ta'minlash borasida 2017–2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi" doirasida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan bir qancha salmog'li chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Mazkur "Harakatlar strategiyasi"ning mantiqiy hamda uzviy davomi sifati o'laroq prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan 2022-yil 28-yanvar kuni "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmon imzolandi. Ushbu "Taraqqiyot strategiyasi"da yettita asosiy ustuvor yo'nalishlar belgilangan bo'lib, aynan uning ikkinchi yo'nalishi "mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish" deb, nomlanishi alohida ahamiyatga molikdir.

Mazkur yo'nalish doirasida bir qancha maqsadlar ilgari surilgan bo'lib, ularning eng asosiylaridan biri – Jinoyat, jinoyat-protsessual va jinoyat ijroiya qonunchiligini takomillashtirish siyosatini izchil davom ettirish, jinoiy jazolar va ularni ijro etish tizimiga insonparvarlik tamoyilini keng joriy etishdir.

Jinoyat-protsessual kodeksining (keying o'rinlarda JPK) 320¹-moddasiga muvofiq, ishni sudga qadar yuritish tergovga qadar tekshiruvni va jinoyat ishini tergov qilishni o'z ichiga oladi².

Tergovga qadar tekshiruv jinoyat protsessining dastlabki bosqichlaridan biri bo'lib, jinoyatlarni tez va to'la ochish, qonuniylikni mustahkamlash, shaxs, jamiyat va davlat

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

² <https://lex.uz/docs/-111460#-254507>

manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadigan ishni sudga yuritishning eng asosiy shaklidir.

Tergovga qadar tekshiruv deganda, jinoyatchilikka qarshi kurashish vazifalarini bajarishga qaratilgan, Jinoyat-protsessual kodeksi bilan tartibga solingan, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar tomonidan jinoyatning oldini olish yoki unga yo'l qo'ymaslik, dalillarni to'plash va saqlash, jinoyat sodir etishda gumon qilinganlarni ushlab va yashiringan gumon qilinuvchilarni qidirib topish, jinoyat tufayli yetkazilgan moddiy zararining qoplanishini ta'minlash uchun kechiktirib bo'lmas tergov va boshqa barcha harakatlarni o'tkazish faoliyatidan iborat bo'lgan ishni sudga qadar yuritishning alohida shakli tushuniladi.

JPKning 320²-moddasiga ko'ra³, tergovga qadar tekshiruv jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlarni tekshirish, ularni ko'rib chiqish natijasi yuzasidan qaror qabul qilishga doir tadbirlarni, shuningdek ish uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyat izlari, narsalar va hujjatlarni mustahkamlash va saqlashga doir choralarni o'z ichiga oladi.

Tergovga qadar tekshiruv jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlar qabul qilingan paytdan boshlanadi.

Tergovga qadar tekshiruv tushunchasiga yana bir olim tomonidan berilgan ta'rif mavjud bo'lib, unga ko'ra jinoyat haqidagi ariza, xabar yoki boshqa ma'lumotni ro'yxatga olish hamda jinoyat ishini qo'zg'atish sababi qonuniyligini va asoslar mavjudligini aniqlash maqsadida ayrim tergov va protsessual harakatlarini o'tkazish, olingan yoki aniqlangan ma'lumotlardan kelib chiqib, jinoyat ishi qo'zg'atish yoki ish qo'zg'atishni rad etish haqida qaror qabul qilish jarayoni tushuniladi⁴, deb qayd etilgan.

D.M. Mirazovning fikricha, tergovga qadar tekshiruv jinoyat protsessining birlamchi bosqichi bo'lib, unda jinoyatlar to'g'risidagi ariza, xabar va boshqa ma'lumotlar tekshirilishi va jinoyat ishini qo'zg'atish yoki qo'zg'atmaslik masalasi hal etiladi⁵. Ushbu bosqichda jinoiy qilmish natijasida jabrlangan fuqarolarning qonuniy manfaatlarini muhofaza qilishni amalga oshirish jarayoni boshlanadi⁶.

Tergovga qadar tekshiruv jarayoni JPKning 329-moddasida belgilangan tartibga ko'ra amalga oshiriladi. Ya'ni jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlar ro'yxatga olinishi va darhol, jinoyat ishini qo'zg'atish uchun sabab qonuniyligini va asoslar yetarli ekanligini tekshirish zarurati bo'lgan taqdirda esa, o'n sutkadan kechiktirmasdan hal qilinishi lozim. Ushbu muddat jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlar olingan paytdan boshlab hamda to'g'risida ishni qo'zg'atish yoki qo'zg'atishni rad qilish to'g'risida qaror chiqarilguniga qadar yoxud tergovga qadar tekshiruv materiallari JPKning 587-moddasiga muvofiq prokurorga yuborilguniga qadar bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi⁷.

JPKning 329-moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan muddat ichida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, uning davomida qo'shimcha hujjatlar, tushuntirishlar talab qilib olish, shuningdek shaxsni ushlab turish ushbu Kodeks 162-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq

³ <https://lex.uz/docs/-111460#-254507>

⁴ Jinoyat-protsessual huquq: Darslik (yuridik fanlar doktori, professor M.A. Rajabova tahriri ostida. To'ldirilgan va qayta ishlangan uchinchi nashri). – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019. – B. 20.

⁵ Mirazov D.M. Dastlabki tergov idoralari faoliyati ustidan kontrol va nazoratni takomillashtirishning nazariy, tashkiliy va protsessual jihatlari: Yurid. fan. d-ri. dis. ... avtoref. – T., 2016. – B. 128.

⁶ Mirazov D.M. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazish asoslari, tartibi va xususiyatlari: O'quv qo'llanma. – T. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. – B. 4.

⁷ <https://lex.uz/docs/-111460#-254507>

shaxsiy tintuv va olib qo'yish, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, ekspertiza o'tkazish, taftish tayinlash, tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazish haqida topshiriqlar berish mumkin. Tergovga qadar tekshiruv vaqtida boshqa tergov harakatlarini o'tkazish man qilinadi⁸.

Tergovga qadar tekshiruv davomida fuqarolar, shuningdek korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning rahbarlari va boshqa mansabdor shaxslari o'z ixtiyorlariga ko'ra ish uchun ahamiyatga molik bo'lgan narsalarni tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi yoki prokurorga taqdim qilishlari mumkin.

Narsa va hujjatlarni taqdim etish tergov harakatining protsessual tartibi JPKning 24-bobiga asosan amalga oshiriladi. Mazkur tergov harakatini faqat jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'nggina o'tkazish mumkin. Ammo bugungi kun tergovga qadar tekshiruv amaliyotida narsa va hujjatlarni taqdim etishning ayrim ko'rinishlari uchrab turibdi. Chunki qonun chiqaruvchi tergovga qadar tekshiruv davomida narsa va hujjatlarni taqdim etishning turi sifatida qo'shimcha hujjatlarni talab qilib olishga JPKning 329-moddasi 2-qismiga muvofiq ruxsat beryapti.

Jinoyat-protsessual huquqining ilmiy-nazariy jihatidan yondashadigan bo'lsak, yuridik fanlari doktori, professor B.N. Rashidov taqdim etish harakatini ikki xususiyatiga ko'ra quyidagi turlarga ajratadi:

1. Taqdim etiladigan obyektga ko'ra;
2. Tashabbus subyektiga ko'ra.

Taqdim etiladigan obyektga ko'ra ikki turga bo'linadi:

1. Narsalarni taqdim etish;
2. Hujjatlarni taqdim etish.

Tashabbus subyektiga ko'ra ham o'z o'rnida ikkiga bo'linadi:

1. Narsa va hujjat egasining tashabbusiga ko'ra taqdim etish;
2. Surishtiruvchi, tergovchi yoki sudning talabiga ko'ra taqdim etish.⁹

Tergovga qadar tekshiruvning JPKda belgilangan tartibiga qarab fikr yuritadigan bo'lsak, narsa va hujjatlarni taqdim etishning aynan o'zini amalga oshirish mumkinligi JPKda ko'rsatilmasada, biroq uning faqatgina taqdim etilgan obyektga ko'ra hujjatlarni, tashabbus subyektiga ko'ra esa tergovga qadar tekshiruvni yuritishga mas'ul mansabdor shaxsning talabiga ko'ra taqdim etish turini amalga oshirish mumkin.

O'z-o'zidan savol tug'iladiki, nega narsa va hujjatlarni taqdim etishning boshqa turlarini amalga oshirish mumkin emas?

Bu haqida yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent M.D. Botayevning fikricha, tergovga qadar tekshiruv jarayonida taqdim etilgan narsa va hujjatlar qonunda belgilangan tartibda to'g'ri rasmiylashtirilishini ta'minlash maqsadida ushbu tergov harakatini o'tkazish vakolatini tergovga qadar tekshiruv organi mansabdor shaxsiga berish va ushbu tergov harakatini jinoyat ishini qo'zg'atishdan oldin o'tkaziladigan tergov harakatlari ro'yxatiga qo'shish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgan vaqtda

⁸ <https://lex.uz/docs/-111460#-254507>

⁹ Jinoyat-protsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. // Mualliflar jamoasi. // yuridik fanlar doktori, professor G.Z. To'laganova va yuridik fanlari nomzodi, dotsent S.M. Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2017. – B. 289.

talab qilib olish mumkin bo'lgan joyda, ixtiyoriy taqdim etilgan narsani olish mantiqan to'g'ri bo'ladi¹⁰.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, JPKning 329-moddasi 2-qismini quyidagi moddalarini yangi tahrirda bayon etish, ya'ni "Ushbu modda birinchi qismida ko'rsatilgan muddat ichida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, uning davomida tushuntirishlar talab qilib olish, shuningdek shaxsni ushlab turish ushbu Kodeks 162-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq shaxsiy tintuv va olib qo'yish, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, *narsa va hujjatlarni taqdim etish*, ekspertiza o'tkazish, taftish tayinlash, tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazish haqida topshiriqlar berish mumkin. Tergovga qadar tekshiruv vaqtida boshqa tergov harakatlarini o'tkazish man qilinadi" lozim bo'ladi.

¹⁰ Botayev M. D. Tergovga qadar tekshiruv institutini takomillashtirish: Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2020. – B 136.